

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA RAQAMLI TA'LIM KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Mardonov Shukurullo Quldoshevich¹, Rahmonqulova Anora Avazbek qizi²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'lim mudiri, pedagogika fanlari doktori, professor;

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057992>

Annotatsiya: maqolada kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish masalasi to'g'risida fikr yuritilib, amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'z: kognitiv yondashuv, boshlang'ich sinf, o'quvchi, raqamli ta'lim, ko'nikma, shakllantirish, yo'naltirish, amaliyot.

Аннотация: В статье на основе когнитивного подхода рассматривается вопрос формирования навыков цифрового образования у учащихся начальных классов, а также даны практические рекомендации.

Ключевые слова: когнитивный подход, начальные классы, учащийся, цифровое образование, навык, формирование, направленность, практика.

Abstract: Based on the cognitive approach, the article discusses the issue of developing digital education skills among primary school students and provides practical recommendations.

Keywords: cognitive approach, primary school, student, digital education, skill, development, orientation, practice.

O'zbekistonning yangi taraqqiyoti sharoitida ta'lim sifatini yuksaltirish va bunda uzluksiz ta'limning muhim bosqichi bo'lgan boshlang'ich ta'limni rivojlantirish muhim ijtimoiy vazifa hisoblanadi[1]. Shu jihatdan boshlang'ich ta'limning mazkur jarayonidagi asosiy ko'rsatkichlaridan biri o'quvchilarning bilim va ko'nikmasi darajasi hisoblanadi. Mazkur o'rinda ana shu masalaning yangicha yondashuvlaridan biri kognitiv asosda boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish to'g'risida fikr yuritiladi.

Kognitiv yondashuv tushunchasi. Kognitiv yondashuv muayyan muammoni bilim va amaliyot uyg'unligi vositasida hal qilishga qaratilgan amaliyotdir[2]. Shu ma'noda bugungi boshlang'ich ta'lim jarayonida muammolarni hal qilish, o'quvchilarni yangi bilim va ko'nikmalar bilan tanishtirishda kognitiv yondashuv o'ziga xos metodik vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bunday yondashuvda o'quvchilarda aniq tasavvur, yetarli darajada bilim va amaliyot uchun asoslar tarkib toptiriladi. Shu sababli keyingi paytlarda kognitiv yondashuvning quyidagi imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb bo'lib turibdi:

A) kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida yangi bilim va ko'nikmalarni tarkib toptirish;

B) kognitiv yondashuvning amaliy-pedagogik mexanizmlaridan foydalanish;

V) kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich ta'lim sifati ko'rsatkichlariga erishish.

Ana shu jihatdan kognitiv yondashuv hozirgi zamon boshlang'ich ta'limi, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yangi bilim va ko'nikmalarini tarkib toptirishda muhim

pedagogik tayanch bo'lib xizmat qiladi. Bu o'rinda ayniqsa raqamli ta'lim kabi yangi ko'nikmalarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirishda kognitiv yondashuv amaliy-pedagogik ta'minoti vazifasini bajarishini alohida ta'kidlash lozim.

Raqamli ta'lim ko'nikmasi mazmuni. Hozirgi zamon mamlakatimiz ta'lim tizimida, jumladan, boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni dolzarb pedagogik vazifalardan biriga aylandi. Raqamli ta'lim ko'nikmasi – bu axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini tezkorlik, tasviriylik hamda amaliyotlilik shakllarida tarkib toptiruvchi jarayondir[3]. Bunday yondavshuv boshlang'ich sinf o'quvchilarida mobil aloqa vositasi, ta'lim plansheti va shaxsiy kompyuterli dasturlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt asoslari bo'lgan raqamli ko'nikmalarni shakllantirishning amaliy-metodik asoslarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmasi mazmuni asoslari quyidagilardan iborat:

- a) boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborot-kommunikatsion vositalardan bilim va ko'nikmalar manbai sifatida foydalanish ko'nikmasini tarkib toptirish;
- b) boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborot-kommunikatsion vositalar asosida tezkor axborot olish, uni farqlash va sharhlash ko'nikmalarini shakllantirish;
- v) boshlang'ich sinf o'quvchilarini axborot-kommunikatsion vositalardan foydalangan holda o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalardan foydalanishga yo'naltirish.

Aynan mana shunday yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning ma'no-mazmunini tashkil qiladi.

Kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish omillari. Bunday yondashuv hozirgi zamon Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi hamda Boshlang'ich ta'limda innovatsiya va integratsiya o'quv fanlarida muhim vazifalardan biri bo'lib turibdi. Shu jihatdan kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning eng muhim omillari sifatida quyidagilarni belgilab ko'rsatkish mumkin:

- a) boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli ta'lim ko'nikmasi tushunchasining pedagogik mazmunini belgilash va bu ko'nikma vositasida ularga raqamli ta'lim asoslari bo'yicha ko'nikmani tarkib toptirishning nazariy masalalarini tahlil qilish;
- b) kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning ehtiyoj metodi, differentsiatsiya metodi va bilim metodlarini ishlab chiqib, boshlang'ich ta'lim jarayoniga joriy etish;
- v) kognitiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish metodlaridan foydalanishning qulay va maqbul mexanizmlarini tarkib toptirish.

Mazkur yo'nalishlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshirish va ular vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli ta'lim ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasini yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bugungi kunda pedagog olimlarimiz tomonidan raqamli ta'lim texnologiyasi bo'yicha muayyan pedagogik tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ana shu pedagog tadqiqotlarning xulosalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv yondashuv vositasida raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish amaliyotini tarkib toptirish muhim amaliy ahamiyatga egadir. Chunki yaqin kelajakda boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalarining ustuvor darajada joriy etilishi pedagogik kuzatuvlarda ma'lum bo'lmoqda.

Shunday qilib kognitiv yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida raqamli ta‘lim ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi muhim pedagogik vazifalardan biridir. Bu jarayonda kognitiv yondashuvning boshlang‘ich ta‘limdagi xususiyatlari, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida raqamli ta‘lim ko‘nikmalarini shakllantirish mazmuni va uning amaliy-metodik mexanizmlarini yaratish muhim ahamiyatga egadir. Mazkur masalada biz kognitiv yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga raqamli ta‘lim ko‘nikmalarini shakllantirishning ehtiyojlarini aniqlash, bunda mazkur masalaning differentsiatsiyasi mexanizmlarini tarkib toptirish va bilim asosida qo‘yilgan muammoni hal etishning amaliy metodikasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi, - deb hisoblaymiz. Shu sababli oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida raqamli ta‘lim ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha kasbiy bilim va metodikasini tarkib toptirish muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. - Toshkent, 2023
2. Psixologiya. Slovar. – Moskva, 1990. - C. 176
3. Pedagogika fanidan o‘qitishning elektron-modulli didaktik ta‘minotini ishlab chiqish texnologiyasi. -T.: “Ishonchli hamkor”. 2021. - 110 b.